

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARIXIY-MADANIY MEROSGA HURMAT VA MILLIY IFTIXOR RUHIDA TARBIYALASH

Mahammadqulova Marjona
TerDPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10629787>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish jarayonida milliy g'ururni shakllantirish, shu bilan birgalikda bolalarni tarixiy-madaniy merosga hurmat va milliy iftixor ruhida tarbiyalashning ahamiyati va vazifalari ko'rsatib o'tilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarga mashg'ulotlar davomida yoki bo'lmasa mashg'ulotlardan tashqari vaqtlarda, hattoki, ekskursiyalar, virtual sayohatlarni tashkil etish orqali ham tarixiy-madaniy merosimizni o'rgatishimiz mumkin. Bundan asosiy maqsad yoshlarni buyuk ajdodlarimiz va ularning boy merosi bilan tanishtirish, shu orqali ularni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash va ertangi kelajak uchun tarix zarvaraqlarini na'muna sifatida ko'rsatishdan iboratdir.

Tayanch so'zlar: tarixiy-madaniy meros, milliy g'urur, milliy iftixor, qadriyatlar, vatanparvarlik, tarixiy obidalar, ekskursiya, virtual sayohat, kompetensiyaviy yondashuv

Respublikamizda so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida rivojlantirishning tashkiliy-metodik ta'minotini yaratish "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkiloti o'quv dasturini amalga oshirish jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida tarbiyalanuvchilarning kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, o'z-o'zini va o'zligini anglash bilan bog'liq maqbul faoliyat usullarini takomillashtirishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda.

"Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha ustivor vazifalar belgilangan. Bu tadqiqot ishi maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarda milliy g'ururni tarbiyalashning interaktiv vositalarini rivojlantirish, tarixiy obidalar bilan tanishtirish jarayonida bolalarda o'tmishga qiziqishni shakllantirishning metodik tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Yurtimizning ko'hna va boy madaniy merosini muhofaza qilish va asrash, uning jahon madaniyati va tarixiga qo'shgan beqiyos hissasini xalqaro miqyosda targ'ib etish va bu borada hamkorlikni kengaytirish, mazkur sohaga keng jamoatchilik e'tiborini qaratish, aholi va sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida 18 aprel – Yodgorliklarni va tarixiy joylarni asrash xalqaro kuni respublikamizda har yili keng nishonlanmoqda. Ushbu kunda jamoatchilik e'tibori

madaniy merosning turli jihatlari va uni saqlashning ahamiyatiga xalqaro miqyosda qaratiladi. Yodgorliklarni va tarixiy joylarni asrash xalqaro kuni arafasida keng jamoatchilik e'tiborini qaratishga yo'naltirilgan respublika ko'rik-tanlovlari va boshqa turli tadbirlar, shuningdek, samarali faoliyat olib borayotgan soha vakillari va tadbirlarning faol ishtirokchilarini munosib rag'batlantiriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga tarixiy obidalar bilan tanishtirish jarayonida tarbiyalanuvchilarda, milliy g'ururni shakllantirish quyidagicha ifodalanishi mumkin:

1. Tarixiy obidalarining tarbiyalanuvchilarda milliy g'ururni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlarini tahlil etish;

2. Tarixiy obidalar bilan tanishtirish jarayonida tarbiyalanuvchilarda milliy g'ururni shakllantirish modelini takomillashtirish;
3. Tarbiyalanuvchilarda milliy g'ururni shakllantirish texnologiyalarini rivojlantirish;
4. Tarbiyalanuvchilarni tarixiy obidalarga virtual sayohatini ta'minlash jarayonlarini takomillashtirish.

Bolalar tarbiyasida tarixiy tajribalardan kelib chiqqan holda xalq tarbiyaning bir butun, yaxlit tizimini yaratdi. Bunda o'git-nasihatning ahamiyati kattaligi ta'kidlangan. Bu metod asosida tarbiyalashda xalq maqollaridan o'rinli foydalanilgan. Qadr-qimmat, burch va ma'suliyatni his etish halollik va rostgo'ylik, yaxshilik kabi xislatlarga ega bo'lish lozimligi pand-nasihat vositasida uqtirilgan. O'git-nasihat ertaklarda ham ko'p qo'llanilgan. Chunki ertaklar hayot maktabi bo'lib, ularda pand-nasihatning natijasi, echimi o'zini namoyon etadi. O'zbek xalqining milliy qadriyatlarida namuna ko'rsatish metodi ham ko'p qo'llaniladi. «Ravshanxon» dostonida ham ota, kampir, aka-ukalarda barcha ijobiy xislatlar mavjud bo'lib, insonparvarlik namunasini ko'rishimiz mumkin.

Ming yillar davomida dono fikr, o'tkir haqiqat, teran mazmun, so'z xazinasining boyliklarini o'zida mujassamlashtirgan son-sanoqsiz va rang-barang maqollarning tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir. Chunki har bir oilada ukalar akalarga, qiz ona, opalariga qarab tarbiya oladi, voyaga yetadi. Lekin yaxshi odamlar yaxshilarni ko'paytirsa, yomonlar oz bo'lsa-da yosh avlod tarbiyasiga salbiy ta'sir etadi.

Demak, ota-ona va kattalarning ibratli fe'l-atvor va xatti-harakatlari shu oiladagi bolalarga ijobiy ta'sir qilgani kabi ularning nojo'ya xatti-harakatlari bolalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oiladagi yosh bolalar, o'z tabiatlariga ko'ra, ko'pincha kattalarga taqlid qiladilar. Shuning uchun ham o'z oilalaridagi kattalar misolida ijobiy va salbiy fe'l-atvorga ega bo'lishlari mumkin. O'zbek xalqining milliy qadriyatlarida ilgari surilgan metodlardan eng muhimlari rag'batlantirish va qoralash metodidir.

Keyingi vaqtlarda virtual dunyo, virtual olam, virtual do'st kabi so'zlar paydo bo'ldi. Virtual so'zining ma'nosi bu tasavvur qilishdir. Virtual kutubxona bu odatdagi kutubxonaning abstract ko'rinishidir. Bu kutubxonaning kitoblari, jurnallari va ro'znomalari kitob javonlarida emas, balki kompyuter xotirasida joylashgan bo'ladi. Bu kompyuterda yoki kompyuter maxsus qurilmalarida raqamli formatda saqlanadigan ma'lumotlar to'plamidir. Bu: bosma audio, video va multimedia ma'lumotlaridir. Ma'lumotlar xajmiga qarab, serverlar bitta yoki tarmoq bilan bog'langan bir necha kompyuterlardan iborat bo'ladi.

«Virtual ekskursiyalar» – real muzey ekskursiyalaridan farq qilib, o'quvchilarga muzey fondlariga virtual sayohat qilish imkoniyatini beradi. Bunda u real hayotda ko'ra ol maydigan muzeylarga ham sayohat qila oladi. O'quvchilar virtual muzeylarga sayohat qilish orqali ma'naviy merosning tarixiy ildizlarini anglaydilar, tarixiy, adabiy, san'at namunalarini bir butun, yaxlit ma'naviy meros sifatida tushunishga erishiladi. Demak, virtual muzeylar bilan o'quvchilarning mustaqil ishini tashkil qilish o'qituvchining yordami va ko'rsatmasi orqali amalga oshirilishi umumta'lim dasturlariga muzey pedagogikasini keng targ'ib etishni talab etadi. Bu esa o'quv dasturlariga muayyan o'zgartirishlar kiritilishiga olib keladi. Bunday tarzda o'quv ishlarini tashkil etish samarali hisoblanadi.

Virtual muzey yaratish va uni amaliyotda qo'llashga doir izlanish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Maktabgacha ta'limda katta yoshli bolalarga muzey eksponatlari bilan keng tanishishlariga

imkon beradi.

2. Mashg'ulotlar jarayonida yuqori darajada ko'rgazmalilik va interfaollikni ta'minlaydi.
3. Maktabgacha ta'limda katta yoshli bolalarni muzey materiallari asosida vizual, analitik, mustaqil fikrlashini shakllantirish samaradorligi ortadi.
4. Maktabgacha ta'limda katta yoshli bolalarda tarixiy voqelikka qadriyatli yondashuv qaror topadi.

Biz maktabgacha yoshdagi bolalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirar ekanmiz ularga nafaqat bizning boy tariximizni o'rgatishimiz kerak balki, tarixga hurmat ruhida ham tarbiyalashimiz kerak bo'ladi. Bugungi kunga qadar xalqimiz qanday qiyinchiliklar va mashaqqatlarni boshidan kechirgani, ming yillik tarixga ega xalqimizning sabr va matonat bilan o'z vatanini qanday himoya qilib kelgani, ajdodlarimizning og'ir mashaqqatlarga qaramay o'z yurtidan kechmasdan kurashganini, urush vaqtida yeyishga bir burda noni ham yo'q xalqning ertangi kelajak uchun umid bilan yashaganini na'muna sifatida ko'rsata olishimiz kerak. Bu nafaqat yoshlar uchun, balki kattalar uchun ham o'rnak bo'lmog'i lozim. Negaki, tarixni o'rganmasdan turib kelajakni qurib bo'lmaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarixiy-madaniy merosga hurmat ruhida tarbiyalar ekanmiz ularda milliy g'urur va iftixor hissini uyg'ota olishimiz kerak. Biz buning uchun ona qornida rivojlanayotgan bolaga e'tiborni qaratishni boshlashimiz kerak. Negaki, bola ona qornida rivojlanar ekan, uning atrof-muhitga bo'lgan munosabati ham oshib boraveradi, u ham tabiat va uning go'zalliklari, ne'matlaridan bahramand bo'la boshlaydi, endi u ham bir jon, u ham bir insondir. Shunday ekan oilada boshlangan bir-biriga bo'lgan mehr va muhabbat hissi keyinchalik ona yurt uchun ham bir iftixorni uyg'otadi, kelajakni qurish uchun tarixga nazar sola boshlaydi. Keyinchalik bola uydan maktabgacha ta'lim muassasiga qadam qo'ya boshlaydi, u yerda 70% gacha bo'lgan bilimni egallaydi, endi unda milliy g'urur va iftixor hissi uyg'ona boshlaydi, agarda yaxshi ta'lim va tarbiyaga yo'naltirilsa. Shunday ekan bolaga ta'lim ham tarbiyani ham oiladan boshlashimiz kerak bo'ladi.

References:

1. Ta'lim to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. – T.: O'zbekiston,
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O'zbekiston, 2017.
3. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi// <https://www.lex.uz>
4. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.
5. Hikmatullaevna, M. K. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(10), 571-574.
6. Kuvvatova, M. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 665-670.
7. Quvvatova, M. H., & Ibrohimova, K. A. (2021). МАКТАБГАЧА YOSHDAГI BOLALARDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI. Студенческий вестник, (16-7), 71-73.
8. Quvvatova, M. (2022). PEDAGOGIK TA'LIMNING BO'LAJAK BAKALAVRLAR KREATIVLIGINI

RIVOJLANTIRISH KONTEKSTIDA TAYYORLASHDAGI KASBIY XUSUSIYATLAR. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(27), 29-31.

9. Quvvatova, M. (2022). LEARNING TO DEVELOP THE CREATIVITY OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 131-134.

10. Quvvatova, M. (2022). OLIY TA'LIM TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 236-239.

11. Quvvatova, M. (2022). WAYS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Models and methods in modern science, 1(18), 4-7.

12. Quvvatova, M. H., & Alisherova, S. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI O'STIRISHDA LUG 'AT ISHINING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 472-474.

13. M Kuvvatova, F Kholmuminova (2023). [Development of creativity of students of higher educational institutions pedagogical justification](#) International Conference On Higher Education Teaching 1 (3), 110-111

14. QM Hikmatullayevna (2022). [TO DEVELOP THE CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION IMPORTANCE](#) TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2 (12), 262-264

15. M Quvvatova, R Abdusalomova (2023). [REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES BASED ON A COMPETENCE-BASED APPROACH](#) Наука и инновация 1 (9), 137-139

16. Quvvatova, M. H. (2023). TALABALARNING KREATIVLILIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARINI NAZARIY ASOSLASH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 382-386. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3993>

17. Quvvatova, M. H., & Nabiyeva, F. I. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 80-82. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3929>

18. Quvvatova, M. H., & Mahmudova, S. S. qizi. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 86-88. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3931>

19. Quvvatova, M. H., & Abdusalomova, R. A. qizi. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHATLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 77-79. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3928>

20. Quvvatova, M. H., & Abdusalomova, R. A. qizi. (2023). PEDAGOGICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(9), 208-211. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3729>

21. X Nuritdinova "MAKTABGACHA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI" Евразийский журнал академических исследований 2022/3/17 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1492>

22. X Nuritdinova "SHAXSNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY VAZIFALARI" Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2022/12/15 <https://zenodo.org/record/7445514>

23. XN Nuritdinova. "KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MOHIYATI VA UNING MUTAXASSISNI KASBIY SHAKLLANISHIDAGI O'RNI" Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. 1, № 7, 158-160, 2022.12.15

24. X Nuritdinova. "MULOQOT MUAMMOLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MAZMUN

TAVSIFI” «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(28), 135–137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7445534>

25. XN Nuritdinova. “[TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH SHART-SHAROITLARI](#)” Educational Research in Universal Sciences, 2, № 9, 212-214, 2023.9.21

26. XN Nuritdinova “TA’LIM JARAYONIDA BO ‘LAJAK MUTAXASSISLARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH” Экономика и социум, 5-1 (108), 252-255, 2023, <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-jarayonida-bo-lajak-mutaxassislarning-kommunikativ-kompetentliligini-rivojlantirish-orqali-kasbiy-tayyorgarligini>

27. X Нуритдинова “Общетеоретические аспекты определения содержания образования и проектирования педагогической науки” Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education 1, № 6, 151-154 2023.5.17

28. Nuritdinova , X. N., & Bozorova, D. M. qizi. (2023). TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 89–92. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3932>

